

CHET EL INVESTITSİYALARINI JALB QILISHDA HUQUQIY KAFOLATLAR VA NIZOLARNI HAL QILISH MEXANIZMLARI

Djadigerov Timur Maxsetovich

Qoraqalpoq davlat universiteti Yuridika fakulteti

Fuqarolik va biznes huquqi kafedrası stajyor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17247779>

Kirish. O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy modernizatsiya strategiyasida xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar (XTI) iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi hal qiluvchi resurs hisoblanadi. XTI ni jalb qilishning ajralmas sharti esa investorlarning o'z kapitalini yo'qotish xavfidan himoyalinishiga bo'lgan ishonchidir. Bu ishonch, bir tomondan, mustahkam huquqiy kafolatlariga, ikkinchi tomondan, yuzaga keladigan nizolarni xalqaro me'yorlar asosida tez va shaffof hal etish mexanizmlariga asoslanadi. Huquqshunos olimlar huquqiy mexanizmlarning samaradorligini oshirish dolzarb vazifa ekanligini ta'kidlaydilar. Ushbu tezisning maqsadi O'zbekistonning amaldagi investitsiya qonunchiligi (xususan, 2019-yildagi O'RQ-598) va nizolarni hal qilishga oid evolyutsion huquqiy bazasi doirasida chet el investorlarining himoyasini chuqur tahlil qilishdan iborat.

Chet el investorlari uchun huquqiy kafolatlar tizimi. Investitsiya faoliyati kafolatlari tizimining asosi 2019-yil 25-dekabrda «Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida»gi O'RQ-598-sonli Qonunda mustahkamlangan. Bu Qonun investorlarga milliy rejimga muvofiq to'liq huquqiy himoya kafolatlanishini belgilaydi. Ayniqsa, Qonunning 62-moddasi investitsiya faoliyati subyektlariga yetkazilgan zararlarning o'rnini qoplash mexanizmini tartibga soladi¹. Ushbu moddaga ko'ra, davlat organlarining noqonuniy harakatlari natijasida investorga yetkazilgan zarar to'liq qoplanishi shart. Bu qoida xalqaro investitsiya huquqida tan olingan ekspropriatsiya (davlat tasarrufiga olish) holatlarida adolatli, tez va samarali kompensatsiya berish tamoyiliga to'la mos keladi.

Chet el investitsiyalarining eng muhim moliyaviy kafolatlaridan biri repatriatsiya qilish huquqidir. O'zbekiston qonunchiligi xorijiy investorlarning investitsiya faoliyatidan olgan daromadlari, foydasi, dividendlar, litsenziya to'lovlari va boshqa mablag'larni O'zbekiston tashqarisiga erkin o'tkazish (repatriatsiya qilish) huquqini cheklovsiz ta'minlaydi. Bu huquq mamlakatda valyuta siyosatining liberallashtirilishi ortidan amaliy ahamiyatga ega bo'ldi, shuningdek investorga o'z sarmoyasini va daromadini xavfsiz boshqarish imkonini berdi.

Huquqiy himoyaning strategik jihatdan eng ahamiyatlisi — bu qonunchilikning barqarorligi kafolatidir. O'RQ-598-sonli Qonunning 64-moddasi ilgari amalga oshirilgan investitsiyalarga nisbatan ushbu Qonunning qoidalarini qo'llash masalasini tartibga soladi. Ushbu stabilizatsiya mexanizmi (yoki «grandfathering») shuni anglatadiki, investitsiya amalga oshirilgan paytdan keyin qabul qilingan va investitsiya shartlarini yomonlashtiruvchi qonunchilik hujjatlari investorga nisbatan qo'llanilmasligi mumkin. Bu kafolat, ayniqsa, uzoq muddatli va katta kapital talab qiladigan loyihalarni amalga oshirishda (energetika, tog'-kon sanoati) regulyativ xavfni minimal darajaga tushirib, investorlarga strategik rejalashtirish imkoniyatini beradi.

¹ O'RQ-598-sonli 2019-yil 25-dekabrda "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonun.

<https://lex.uz/uz/docs/-4664142#-4665277>

Investitsiya nizolarini hal qilish mexanizmlari. Investitsiya nizolarini hal qilish tizimi ichki va xalqaro mexanizmlarni o'z ichiga oladi. Ichki darajada iqtisodiy munosabatlardan kelib chiquvchi nizolarni Iqtisodiy sudlar hal qiladi.

Xalqaro tijorat munosabatlarida nizolarni hal etishning asosiy chorasi 2021-yil 16-fevraldagi «Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida»gi O'RQ-674-sonli Qonunining qabul qilinishi bilan kuchaytirildi. Ushbu Qonun Xalqaro Savdo Huquqi Komissiyasining (UNCITRAL) Namunaviy Qonuni asosida ishlab chiqilgan, bu esa O'zbekistondagi arbitraj jarayonini global standartlarga moslashtiradi. Xalqaro tijorat arbitrajining afzalliklari, xususan, nizoning maxfiyligi va taraflarning nizo moddiy jihatlariga nisbatan qo'llaniladigan huquqni erkin tanlash imkoniyati xorijiy biznes hamjamiyati uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Davlat bilan investor o'rtasidagi nizolarni hal qilishda asosiy mexanizm Investitsiya-Davlat nizolarini hal qilish (ISDS) bo'lib, bu asosan O'zbekiston ratifikatsiya qilgan ikki tomonlama investitsiya shartnomalari (BIT) orqali amalga oshiriladi. O'zbekiston AQSH, Qirg'iziston kabi qator davlatlar bilan BITlarga ega. Bu shartnomalar, O'zbekistonning xalqaro shartnomalari to'g'risidagi qonunchiligiga binoan, milliy qonunlarga nisbatan ustunlikka ega bo'lishi mumkin.

BITlar investorlarga to'g'ridan-to'g'ri ICSID (Investitsiya nizolarini hal qilish bo'yicha xalqaro markaz) kabi xalqaro forumlarda da'vo qilish huquqini beradi. UNCTAD ma'lumotlari O'zbekistonga qarshi xalqaro shartnomalar asosidagi ISDS ishlarining sezilarli darajada mavjudligini ko'rsatadi². Bu holat, xalqaro arbitraj mexanizmlari O'zbekiston investitsiya muhitida nazariy emas, balki amaliy va ustuvor himoya vositasi ekanligini tasdiqlaydi. Investorlar, mahalliy sud tizimini chetlab o'tib, o'z huquqlarini himoya qilish uchun xalqaro arbitrajni afzal ko'rishadi.

Xulosa. O'zbekiston chet el investitsiyalarini jalb qilish maqsadida mulkni to'liq qoplash, daromadlarni erkin repatriatsiya qilish va ayniqsa, uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlovchi qonunchilikning stabilizatsiyasi (64-modda) kabi fundamental huquqiy kafolatlarni ta'minlagan. Nizolarni hal qilish sohasida esa, davlatning 2021-yildagi Xalqaro Tijorat Arbitraji to'g'risidagi qonuni (O'RQ-674) orqali xalqaro huquq andozalariga intilishi, shuningdek, amalda faoliyat ko'rsatuvchi BIT va ISDS mexanizmlariga tayanishi investorlar ishonchining mustahkam institutsional asosini yaratadi. Huquqiy himoya tizimining bu evolyutsiyasi O'zbekistonning investitsiya muhitini xalqaro talablarga moslashtirish yo'lidagi qat'iy siyosiy irodasini namoyish etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'RQ-598-sonli 2019-yil 25-dekabrda «Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida»gi Qonun. <https://lex.uz/uz/docs/-4664142#-4665277>
2. «Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida»gi qonun. Toshkent sh., 2021-yil 16-fevral, O'RQ-674-son. <https://lex.uz/docs/-5294106>
3. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 1985.
4. Julie A. Maupin, Transparency in International Investment Law: The Good, the Bad, and

² UN Trade and Development (UNCTAD) rasmiy sayti. Investment Dispute Settlement Navigator: Uzbekistan. <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/country/226/uzbekistan/investor>

the Murky, in Transparency in International Law 142, 142 (Andrea Bianchi vs. Anne Peters eds., 2013).

